

SEMERKANT BİBİ HANIM KÜLLİYESİ BAHÇESİNDE YER ALAN TAŞ RAHLE

Demet Örnek

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Ankara, Türkiye

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577000>

Rahle üzerinde kitap okunan, çizim ve yazı çalışmaları yapılan açılır kapanır ya da sehpa şeklinde olan kullanıma yönelik önemli eşyalardan biridir. Rahlenin ortaya çıkması, Kur’ an – 1 Kerim’i meydana getiren ayetlerin bir araya toplanarak kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması sonucunda işlevsellik kazanması ile olmuştur. Son derece zengin ve değişik süslemelerin yer aldığı rahleler içerisinde XV. yüzyıla ait olan bir örnek tamamen farklı tarzda ve boyutlarda yapılmıştır. Timur döneminde Semerkant’ta çok sayıda saray, köşk, cami, türbe külliye, medrese ve buna benzer binalar inşa edilmiştir. Özellikle Timur döneminde yapılmış olan Şah-ı Zinde, Bib-i Hanım Mescidi(Semerkant cami), Gür-i Emir külliyesi ve türbesi, Semerkant rasathanesi ve Uluğ bey Medresesi önemli dini ve ilmi yapılarıdır. Bu yapılar içerisinde Bib-i Hanım külliyesi, yapılar içerisinde ayrı bir yer almaktadır. Bib-i hanım külliyesi bahçesinde yer alan devasa boyutta ki taş rahle döneme damgasını vuran önemli bir eserdir. Büyük taşlar ile döşenmiş olan avlu geniş bir bahçeye sahiptir. İncelemeye konu olan rahle yapının avlusunda, dokuz kare prizma biçiminde taş ayak üzerine oturtulmuş olup, 2,30 X 2m boyutundadır. Rahle, bilinen taştan yapılmış boyut olarak en büyük ve tek örnektir. Rahle bordüründe yer alan yazı kuşağında Timurlu Hükümdarı Uluğ Bey(1447-1449) tarafından Mushaf-ı Şerifi üzerine koymak amacı ile bu rahlenin yapıldığı belirtilmektedir. Hz. Osman’ın Medine’de şehit edilmesi sırasında okuduğu Kuran’ı Kerim olarak kabul edilen Mushaf-ı Şerif, Hz.Osman’ın ceylan derisine yazdırıldığı, dünyanın en eski Kuran-ı Kerim’in den biridir. Timur tarafından Şam’dan getirilmiş olduğu ve daha sonra Bibi hanım külliyesi bahçesine Uluğ Bey tarafından devası boyutlarda çalışmaya konu olan taş rahlenin yapılarak, bir süre burada muhafaza edildiği bilinmektedir. Rahle taş işçiliği açısından Timur dönemi eserleri ile eşdeğer özellikler göstererek, sembolik anlamlar barındıran süsleme motifleri ve hükümdarlığın gücünü yansıtan devasa boyutu ile sanat tarihi içerisinde ayrı bir yere sahiptir.

Anahtar kelimeler: Timur dönemi, Semerkant, Bibi hanım külliyesi, Taş rahle, Mushaf-ı Şerif

THE STONE LECTERN LOCATED IN THE COURTYARD OF THE BIBI KHANUM COMPLEX IN SAMARKAND

The lectern, on which books are read and drawing or writing studies are carried out, is among the significant utilitarian objects, designed either as a foldable stand or in the form of a small table. The emergence of the lectern gained functionality with the compilation of the verses that constitute the Qur’an, their collection into a book, and subsequent reproduction. Among the lecterns that feature highly elaborate and diverse ornamentations, one example from the fifteenth century was produced in a completely different style and dimensions. During the Timurid era, a large number of palaces, pavilions, mosques, mausoleum complexes, madrasas, and similar structures were built in Samarkand. Particularly significant religious and scholarly structures of the Timurid period include Shah-i Zinda, the Bib-i Khanum Mosque (Samarkand Mosque), the

Gur-i Amir complex and mausoleum, the Samarkand observatory, and the Ulugh Beg Madrasa. Within this architectural ensemble, the Bib-i Khanum Complex occupies a distinct place. Situated in its courtyard, the monumental stone lectern is an outstanding work that left a remarkable imprint on its time. The courtyard, paved with large stones, encompasses a spacious garden. The lectern under study is located in this courtyard, positioned upon nine cubic prism-shaped stone supports, measuring 2.30 x 2 meters. This lectern is the largest and the only known example of a lectern made of stone. An inscriptional frieze running along its border states that the lectern was constructed by the Timurid ruler Ulugh Beg (1447–1449) for the purpose of placing upon it the Mushaf al-Sharif. The Mushaf al-Sharif is regarded as the Qur’an read by Caliph ‘Uthmān (Hz. Osman) at the time of his martyrdom in Medina. This Qur’an, inscribed on gazelle skin at his behest, is considered one of the oldest Qur’ans in existence. It is known that Timur had it brought from Damascus, and that subsequently, in the courtyard of the Bib-i Khanum Complex, Ulugh Beg had this monumental stone lectern constructed to house it for a time. From the perspective of stone craftsmanship, the lectern displays characteristics equivalent to other Timurid works, while simultaneously embodying symbolic ornamentation and, through its colossal dimensions, reflecting the power of sovereignty. Thus, it occupies a unique place within the history of art.

Keywords: Timurid period, Samarkand, Bibi Khanum Complex, Stone lectern, Mushaf al-Sharif

Rahle üzerinde kitap okunan, çizim ve yazı çalışmaları yapılan açılır kapanır biçimde hareketli sehpa ya da masa şeklinde olan sabit, taşınabilir kullanıma yönelik önemli eşyalardan biridir. Rahlenin ortaya çıkması, Kur’ an – ı Kerim’i meydana getiren ayetlerin bir araya toplanarak kitap halinde çoğaltılması sonucunda işlevsellik kazanması ile olmuştur. İlk Kur’an-ı Kerim kufi hat ile geniş parşömenler üzerine hazırlanmıştır. Dolayısıyla kitapların ebatları büyük ve ağır olduğundan taşınması ya da elde tutularak okunması güçtür. Kur’an- ı Kerim’e verilen önem ve değerden dolayı yere konulmak istenmemesi, mushaf’ın ayakta ya da bir taburede okunmasını gerektirmiştir. Bu durumu ortadan kaldırmak amacı ile yüksek ayaklı sehpa şeklinde rahleler yapılmıştır. Ancak Halife Ömer’in emirlerinden Amr İbn_ül As Mısır ‘da Kahire ‘de 642 yılında bir cami yaptırmıştır(Arseven 1984: 22; Yetkin 1984:18; Creswell 1989:304-315). Eba İsmail Hayr İbn-el Hadrami El Kadi yazmış olduğu Mısır’da Amr İbn-ül As Camii Tarihi adlı yayında, H.120(M.738)yılında Amr Camii’n de ki Kur’an-ı Kerim’in ayakta okunduğunu belirtmiştir(Çulpan 1968;60). İhtiyaçtan dolayı zaman içerisinde ayak kısımları kısaltılarak büyük boyutta, sabit olarak belli bir yere yerleştirilmiş, hareket kabiliyeti olmayan, kitap konmaya mahsus kapakları olan ve oturmak için önünde kürsüsü bulunan rahleler yapılmıştır. Daha sonra boyutları küçülerek taşınabilir özellik kazanan rahleler, daha sade ve hafif olarak değişime uğramıştır. Kur’an- Kerim’i okumak için yapılan bu rahleler dışında bir de yazı yazmak, üzerinde çalışma ve okuma yapmak için biçimlendirilmiş sehpa şeklinde ki rahlelerin ilk uygulamaları, IX. yüzyılda Hoça’da bulunmuş olan bir Uygur minyatürün(Resim 1) dikkat çekmektedir.

Resim 1:Uygur Minyatürü, Hoça, XVII-IX yy.

Geniş bir alanı kaplayan bu rahleler uzunlamasına dikdörtgen şeklinde yapılmıştır. Selçuklu dönemine ait Dioskorides’in “Meteria Medico’sı” diğer adı ile “Kitap El- Haşaiş” adlı eserin arapça tercümesinden alınan iki örnek(Resim2-3) H.619 (M. 1222)yılında Abdullah İbn El- Fayd tarafından yazılmış ve resimlendirilmiştir (Kühnel 1952;53; Dıez 1915;185).

Resim 2:Üstad Abdullah İbn El-Fadl, Resim 3:Üstad Abdullah İbn El-Fadl, Erasistratos ve Çömezi,1222 İlaç 1222

Açılır-kapanır özelliği olan rahlelerin kullanımlarının arttığı yine minyatürlü yazmalardan anlaşılmaktadır. Nizami’ nin Hamse’sin de Behzat imzasının bulunduğu Leyla ve Mecnun’un okulda gösterildiği minyatürler (Resim 4-5)de aynı tarz rahleler bulunmaktadır (Suleimanova 1985, Poliakova- Rakhimova 1987).

Resim 4-5:Nizami’ni Hamsesi, Leyla ile Mecnun okulda

Emir Hüsrev Dehlevi’ nin eserlerinin minyatür kopyalarının yer aldığı “Miniatures Illuminations of Amır Hosrov Dehlevi’s Works” adlı kitapta yer alan Leyla ve Mecnun’un okulda tasvir edildiği minyatürlerde(Resim 6-7) çalışma ve okuma rahleleri dikkat çekmektedir(Suleimanov-suleimanova 1983:40-43-51)

Resim 6-7: Emir Hüseyin Dehlevi Hamsesi, Leyla ile Mecnun Okulda

Osmanlı dönemi yazmalarından izlendiği kadarı ile minyatür ve tezhip sanatkarları tarafından çizim masası ve süsleme sehпасı olarak da kullanılmıştır. Şehname yazarı Talikizade'nin III.Mehmed'in Eğri Fetihnamesi(H.1609) adlı eserin sonunda has adalı nakkaş Hasan kendisini, hattatı ve şehnameci Talikizade'yi özel bir atölyede ,önlerinde çalışma rahleleri(Resim 8) ile tasvir etmiştir (Tanındı 1977:114;Çağman 1989: 38). Gerek kullanımda ki rahatlığı gerekse estetik görünümü nedeni ile bu tarz rahlelerin kullanımının fazla olduğu minyatürlü yazmalardan anlaşılmaktadır.

Nitelik ve nicelikleri açısından gerek ahşap gerekse taş malzemeler üzerinde görülen zengin süsleme kompozisyonları rahlelerin gelişiminde de rol oynamıştır. Günümüze gelen yazılı ve resimli belgelerden bunu izlemek mümkündür.

Resim 8: Şahname-i Mehmed-i Salis(Eğri Fetihnamesi)H.1609

Son derece zengin ve değişik süslemelerin yer aldığı rahleler içerisinde XV. yüzyıla ait olan bir örnek tamamen farklı tarzda ve boyutlarda yapılmıştır. Timur dönemine ait Özbekistan da Semerkant ta yer alan Bibi Hatun Cami bahçesinde bulunan devasa boyutta ki taş rahle (Resim 9)döneme damgasını vuran önemli bir eserdir.

Resim 9: Taş rahle

Timur 1336 yılında Şehrisemz 'de dünyaya gelmiş, 1370 yılında, Emir Hüseyin'i yenip “Kürekân” ünvanını almış ve Semerkant'da tahta oturmuştur(Aka,1991,s.6). 1371- 1404 yılları

arasında çok sayıda ülkeye seferler düzenlemiş ve 1402 yılında Yıldırım Bayezit’i Ankara’da yenilgiye uğratmıştır. Timur’dan sonra Timurlular diye isim yapan hükümdar soyu önemli ve işi bilen hükümdarlar tarafından yönetilmiştir¹(Aka,1991,s.147-149). Tüm bu coğrafyaya bakıldığında Timurlu topraklarını İpek Yolu’nun ortasından geçtiği bölge olarak tanımlamak doğrudur(Pander,2002,s.852-853). Söz konusu topraklarda 16. yüzyılın başına kadar olan süreçte Timurlular zamanında şehircilik önemli derecede gelişmiştir(Cezar,1977,s.429). Timur, Anadolu, Irak, İran, Horasan, Azerbaycan, Hindistan gibi sahip olduğu ülkelerin topraklarında bulunan sanatçılara, yapı ustalarına, bilim adamlarına önem vermiş ve hepsini bir arada değerlendirmiştir. Türk ve İran kültürünü kaynaştıran Timurlu döneminde, Orta Asya’da Türk İslam kültürü gelişmiştir. Semerkant bu kültürel gelişimde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Timurlu döneminde altın çağını yaşamıştır. Semerkant gerek şahsiyetleri gerekse eserleri ile o dönem İslâm çevresinde etkin ve meşhur olan birçok âlim ve ilim adamına ev sahipliği yapmış, şehir bir ilim ve irfan yuvası haline gelmiştir. Özellikle mimarî ve âbidevî sanatsal eserler açısından üstün bir yapıya sahip olduğu görülür. Timur’un Semerkant’ta inşa ettirdiği, Bibi Hanım Cami ve Gûr-ı Emir gibi mimari yapılar kendisinin hakimiyetinin kudret ve büyüklüğünü tüm dünyaya göstermiş olduğu yapıların başında gelmektedir. Birçok farklı ülke ve bölgenin birikimi ile birlikte daha çok İran mimarisinden etkilenmiş olan Timurlular devrinde, Semerkant mimarisinde göze çarpan en önemli yenilik ve özellik, yapıların yüksekliği ve büyük masraflarla yapılan satıh kaplama ve süslemeleridir. Renk zenginliği ile dikkat çeken Timurlu eserlerinde özellikle inşa edilen mimari yapıların tüm yüzeylerini kaplayan eşsiz çiniler, büyük bir ihtişam, renk ve yazı zenginliği ile beraber kendisini göstermektedir. Başta Semerkant olmak üzere Herat ve Şehrisebz² ile birlikte Timurlu devri mimarisi gerçekten öyle üstün bir seviyeye ulaşmıştır ki Avrupa’da “Timurlu Rönesansı” olarak adlandırılan bir dönemin doğmasına sebep olmuştur. Rönesans hareketleri Timur tarafından ölünceye kadar devam ettirilmiş, ölümünden sonra oğul ve torunları (özellikle Uluğ Bey) tarafından da gelişme sürdürülmüştür. Bu mimarinin unsurları yoğun bir şekilde Safeviler’e geçmiş, onlar vasıtasıyla da günümüze kadar gelmiştir. Timur tarafından ele geçirdiği ülke ve bölgelerden Semerkant’a götürülen alim, mutasavvıf, sanatkâr, mimar ve zanaatkârlar sadece payitaht Semerkant ve Timurlular ülkesini değil, Timur’un ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nin payitahtı İstanbul’a kadar diğer çevre ülke ve bölgeleri de yoğun bir şekilde etkilemişlerdir. Semerkant’ın âbidevî eserlerle inşasını sağlayan, süslemeleri ile ön plana çıkaran usta, mimar ve sanatkârlar taş, çini, mozaik, ahşap, kalemşi ve murakka gibi birçok alanda Türk İslâm sanatlarının gelişmesine de büyük katkı sağlamışlardır. Başta Timur ve torunu Uluğ Bey olmak üzere Timurlu sultanlarının gerek siyasî gerek malî ve gerekse ilim, kültür ve sanat açısından doğunun en parlak hatta dünya başkenti kıldıkları Semerkant, zaman içerisinde ne yazık ki önemini yitirmiştir. XX. yüzyılın ortalarından itibaren şehirde tamiratlar yapılarak eserlerin birçoğu yeniden ayağa kaldırılmaya başlanmıştır.

¹ Timur dan sonra tahta çıkan oğlu Şahruh (1404/5-1447), hükümet merkezini Semerkant’tan Herat’a taşımıştır. Semerkant’a vali olarak Uluğ Bey’i atamıştır. Uluğ bey zamanında Horasan ve Maveraünnehir şehirleri önem kazanmış, Semerkant’ta bir Rasathane kurulmuştur. 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant’ta tahta oturan Ebu Said (1451-1469) tir. Diğer bir önemli Timurlu hükümdarı da 1468-1501 arasında Herat’ta hüküm sürmüş olan Hüseyin Baykara’dır. Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra oğulları Muzaffer Hüseyin ve Bediüzzaman birlikte hükümdar olurlarsa da kısa bir süre sonra Herat, Muhammed Şibâni tarafından ele geçirilmiş ve Timur hanedanı Semerkant’ta son bulmuştur(Bk.,Aka,2008,s.186)

² Kaşkaderya ili, Şehrisebz ilçesinde yer alan bir yerleşimdir. Orta Asya’nın en eski şehirlerinden biri olan Şehrisebz, Timur’un doğduğu şehir olup, 2700 yıl önce kurulmuş,2000 yılında Unesco tarafından Dünya mirası olarak kabul edilmiştir.

Timur ve dönemin sultanları Semerkant'ta çok sayıda saray, köşk, cami, türbe külliye, medrese ve buna benzer binalar yaptırmışlardır. Özellikle Timur döneminde yapılmış olan Şah-ı Zinde, Bib-i Hanım cami, Gür-i Emir külliyesi ve türbesi, Semerkant rasathanesi ve Uluğ bey Medresesi önemli dini ve ilmi yapılarıdır. Bu yapılar içerisinde Bib-i Hanım külliyesi, yapılar içerisinde ayrı bir yer almaktadır. Külliye olarak tasarlanmış olan yapı Timur'un Hindistan seferi(1398-1399) zaferi sonrasında Semerkant'a getirdiği ganimetler sonucunda yapılmıştır. Cami, Timur'a küreken (gürkan) ünvanını verilmesini sağlayan eşi Saray Melik Hanım'ın lakabı olan Bib-i Hanım adını almıştır(Beksaç,1992,s.125-126). 1398-1405 yılları arasında yapılmış olan bu eser 15.yy da İslam dünyasının en büyük ve ihtişamlı yapıları olarak kabul edilmektedir. Bib-i Hanım yapı kompleksi(Resim 10), Timur'un Azerbaycan, İran, Hindistan ve Bağdat'tan getirdiği ustalar ve sanatkarlar ile beraber çalışan çok sayıda işçinin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.

Resim 10: Bib-i Hanım cami

Ana yapı malzemesi olarak tuğla ve taş kullanılarak inşa edilmiş, çini mozaik ve cilalı tuğlalar ile Timurlu dönemi yapılarında görülen ihtişam ortaya çıkarılmıştır. Yapı cami ile medreseyi birleştiren kompleks bir yapı, külliye tarzındadır. Medrese 18.yüzyılın ortasına kadar varlığını sürdürmüş, bugün sadece cami ve türbe kalmıştır(Ramazanoğlu,1998,s.128). Yapı kompleksi 130 x 102 metre boyutunda dikdörtgen bir avlu içerisinde yer almaktadır. Büyük taşlar ile döşenmiş olan avlu geniş bir bahçeye sahiptir(Resim 11).

Resim 11: Bibi Hanım Cami yerleşim planı

İncelemeye konu olan rahle bugün yapının avlusunda, ortada taş bloklar üzerinde yer almaktadır(Resim 12). 9 kare prizma biçiminde taş ayak üzerine oturtulmuş olan rahle, 2,30m X 2m boyutundadır. Yatay yerleştirilmiş taş bir tabla üzerine karşılıklı yerleştirilen iki dik üçgen biçiminde taş prizmanın karşılıklı yerleştirilmesi ile kitap koyma yerinin oluşturulduğu rahle, bilinen en büyük ve tek örnektir.

Resim 12: Avlu da yer alan taş rahle

Ayaklar üzerinde yer alan taş kaidenin kenarları yüzeysel olarak işlenmiş mukarnaslar ile kaplanmıştır. Kitap koymak için hazırlanmış olan yatay dik üçgenlerin yüzeylerinde(Resim 13-14) kenar bordürde yazı kuşağına yer verilmiştir. Bordürün çevrelediği üçgen alanda ise ortada içi rumiler ile doldurulmuş bir salbek ve onu iki yandan çevreleyen palmet, rumi ve kıvrım dallardan bir kompozisyon iki yanına yerleştirilmiştir.

Resim 13-14: Taş rahlenin dik üçgenleri

Dikdörtgen dış yüzlerinde(Resim 15) merkezde klasik cilt kapaklarında yer alan süsleme kompozisyonunun yer aldığı, iç kısımlarının boş bırakıldığı görülmektedir. Merkez kompozisyonunun çevresinde yer alan bordür de ise yazı kuşağına yer verilmiştir. Merkez kompozisyonda ortada iki iri yatay palmetin, küçük iki dikey palmet ile birleşmesi ile oluşturulmuş bir düzenlemesi dikkat çekmektedir. Tamamen simetrik olarak oyulmuş olan süsleme de palmetler den meydana getirilmiş şemselerin içi rumi, palmet ve kıvrım dal üçlemesinden oluşmuş kompozisyonlar ile doldurulmuştur. Şemselerin uç kısmında yer alan salbekler kıvrım dal ve rumilerin iç içe geçmesi ile yarım daire oluşturarak meydana getirilmiş kompozisyonla birleşerek, taş üzerinde süslemeyi sınırlandırmıştır. Salbeklerin iki yan ve tepe kısımlarında ise yine kıvrım dal ve rumiler ile meydana getirilmiş dilimli üçgen biçiminde düzenlenmiş motifler, boşluk ve doluluk oranlarını tüm yüzeyde oluşturmak için kullanılmıştır. Rahlenin diğer parçasının dış yüzeyinde de aynı kompozisyon tekrar edilmiştir.

Resim 15: Kitap koymak için hazırlanmış olan yatay dik üçgenlerin dış yüzü

Timurlu Dönemi Mimarisinde görülen ve yoğun olarak süslemede kullanılan bir takım sembollerin sembolik anlamlar içerdikleri ortadadır. Bunları güç, gökyüzü ve sonsuzluk, evren,

cennetin yansıması, dört ana yön merkezîyetçilik ve hayvan sembolizmi olarak 5 ana başlık altında toplamak mümkündür. Timurlu dönemi mimarisi, hükümdar ve hükümdarlığın gücünün yansıtıldığı önemli unsurları içermektedir. Kubbeler ve kubbe kasnakları devasa boyutlara ulaşmıştır. Taç kapılar da anıtsallığın, ihtişamın sembollerinden biri olarak karşımıza çıkar. Buna paralel olarak, mimaride yer alan süslemelere de oldukça önem verilmiştir. Bu noktada gökyüzü ve sonsuzluk ifadeleri olarak, mimaride sık sık karşımıza çıkan, çoğunluğu çeşitli çini teknikleri ile yapılan geometrik ve bitkisel süslemeler önem taşımaktadır. Bu süslemeler devasa boyutlarda ki yapılarda kusur kapatırken bir taraftan devletin gücünü ve sonsuzluk anlayışını da yansıtmaktadır. Özellikle Timurlu Dönemi bitkisel süslemelerindeki bahar dalları, cennetin bir yansıması olarak görülebilir. Kıvrım dallar, geometrik süslemelerle birlikte sonsuzluk ve cennet anlayışının pekiştirici unsurlarıdır. İç içe geçen geometrik süslemeler bir yandan sonsuzluğa bir yandan evren kavramlarına işaret etmektedir. Dört ana yön şeması merkezîyetçilik dolayısı ile mutlak hakimiyeti ifade eder. Dört sayısı aynı zamanda dört temel unsuru yani hava, toprak, su ve ateşi sembolize eder. Bir bakıma dört, dünyanın yapı taşıdır; evrendir. Bu düşünce ile yola çıkılarak süslemelerde dört ana yön şeması dikkat çekmektedir. Taş rahle üzerinde yer alan süsleme kompozisyonlarının yerleştirilmesi ve kullanılan motifler bu açıdan bakıldığında yapılar ile birliktelik oluşturmaktadır(Resim 16).

Resim 16: Taş rahle

Yazı kuşağında Timurlu Hükümdarı Uluğ Bey(1447-1449) tarafından Mushaf-ı Şerifi üzerine koymak amacı ile bu rahlenin yapıldığı belirtilmektedir. 1865-1872 arası yıllarda çekilmiş bir fotoğraf(Resim 17), rahlenin cami içerisinde yer aldığını göstermektedir. Cami'nin mihrabının önünde çekilmiş olan fotoğraf rahlenin gerçek yerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Caminin bir kısmının yıkılması ile yapı dışında kaldığı bu fotoğraf ile belgelenmektedir.

Resim 17: Cami içindeki taş Kur'an-ı Kerim Rahlesi, Kaynak LOC, Fotoğrafçı Bogaevskii, N. V.

Hız. Osman'ın Medine'de şehit edilmesi sırasında okuduğu Kuran'ı Kerim olarak kabul edilen Mushaf-ı Şerif (Resim 18), Hız. Osman'ın ceylan derisine yazdırıldığı, dünyanın en eski Kuran-ı Kerim'in den biridir. Timur tarafından Şam'dan getirilmiş olduğu ve daha sonra Bib-i hanım cami içerisine Uluğ Bey tarafından devası boyutlarda yapılmış taş rahlenin üzerinde bir süre muhafaza edildiği bilinmektedir. Mushaf'ı Şerif boyutları 53x68cm. olup, deri üzerine kufi hatla yazılmıştır. Tamamı 950 sayfa olması gerektiği düşünülen kitabın günümüze 353 sayfası gelmiştir. Sayfaların üçte ikisi kaybolmuştur. Sadece 25 sureden ayetler kalmıştır. (Altıkulaç, 2007) 1900 lü yıllarda [Özbekistan](#)'ın başkenti [Taşkent](#)'te götürülmüş, sonrasında ise Eski Eserler Müzesi'nde sergilenmiştir. Metal bir sandık içinde muhafaza edilmekte olan Kur'an sayfaları, literatürde “*Semerkant Kur'an ı*” olarak bilinmektedir. Özbekler tarafından Halife Osman'a ait olduğu; dünyada el yazması Kur'anlar içerisinde en eski olduğuna inanılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu Mushaf 'ın radyo karbon tarihlleme yöntemine göre 595-855 yıllarına ait olduğu paleografik çalışmalara göre 8.yy ait bir yazma eser olduğu kesinleşmiştir³. Timur'un İran seferinden getirdiği ve önemli günlerde bu rahleye konularak okunan Kur'an- Kerim bugün başkent Taşkent'te Hız. İmam Külliyesi içinde yer alan Muiy Medresesi'nde sergilenmektedir

Resim 18: Muiy Medresesin de yer alan Mushaf-ı Şerif

Semerkant, Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra 3 defa ilim, kültür ve sanatta zirve dönemi yaşamıştır. Bunlardan ilk iki dönem, Sâ mânîler ve Karahanlılar'ın bölgedeki hakimiyet dönemleri olan IX-XII. asırları içine alan yaklaşık dört yüzyıllık dönem; diğeri ise XIV. asrın son çeyreği ile XV. asrı içeren Timurlular dönemidir. Bu dönemlerde Semerkant ilim ve kültürde altın devrini yaşamış, dolayısıyla İslâm kültür ve medeniyetine büyük katkılar sağlayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu devirlerde yetişen âlimler asırlar boyu adlarından söz

³ Rivayete göre Mushaf, Osman'ın öldürülmesinden sonra, [Halife Ali](#) tarafından [Küfe](#)'ye getirilmiş, 1402'de [Timur](#)'un eline geçmiş, 1485'te Semerkand'da ortaya çıkmıştır. 1868'de Rus işgalinden önce Hoca Ahrâr es-Semerkandî Mescidi bitişiğindeki Ak Medrese'de muhafaza edilen el yazması Kuran'ın Timur'un Küfe'den getirdiği Mushaf olduğu ileri sürülmüştür. "Osman'ın Kur'anı" diye anılan ve ziyarete açık iken varakları birer birer kopartılıp kaybolan eser, 24 Ekim 1869'da St. Petersburg Ulusal Müzesi'ne nakledilmiştir. Semerkant Kur'anı, 1891'de şarkiyatçı Shebunin'in yayımladığı bir makale ile bilim dünyasına tanıtıldı ve 1905'te tıpkıbasımı yapıldı. 1917'de [Lenin](#)'e yazılan bir mektupla Müslüman topluma iadesi istenmiş ve bu istek yerine getirilmiştir. Bir süre [Ufa](#)'da kaldıktan sonra 1924'te Taşkent Dini İdaresi'ne teslim edilen Kur'an, 1926'da Taşkent Eski Eserler Müzesi'ne nakledildi. Semerkand Kur'anı, 1997'de [Dünya Belleği Listesi](#)'ne dahil edilmiştir.

ettiren ve kendilerinden sonraki çalışmalara kaynaklık yapacak önemde eserler bırakmış ve günümüze kadar da etkileri azalmadan devam eden şahsiyetler olmuşlardır. Bugün Timur'un Semerkant'ta inşa ettirdiği Semerkant Camii de denilen Bîbî Hanım Cami avlusunda yer alan torunu Uluğ Bey döneminde yaptırılmış olan taş rahle, ilk yapıldığında cami içerisinde yer almış ama cami'nin bir kısmının yıkılması sonucu avlu da kalmıştır. Rahle hem döneminin hem günümüzün tek örneğidir. Timurlu dönemi yapılarının devası boyutlarının yansımaları taşıyan rahle, süslemeleri ile de dönem özelliklerini göstermektedir. Timurlu dönemi mimari yapılarının boyutları, planları ve süslemeleri erken dönemlerden itibaren Türk kültürü ve sembolizmindeki pek çok detayın, İslam sanatı ve anlayışı ile sentezlenmiş biçimde devam ettiğini göstermektedir.

KAYNAKÇA

1. AKA, İsmail, “Timurlular (1370-1506)”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri (5-6 Kasım 2007), Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya 2008, s. 171-192.
2. Aka, İsmail. Timur ve Devleti. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.
3. Arseven, C. Esat, Türk Sanatı, İstanbul, Cem yayınevi, 1984
4. Altıkulaç, Tayyar, Hz. Osman'a İzâfe Edilen Mushaf- Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), İstanbul, 2007.
5. Beksaç, Engin. “Bibi Hanım Camii”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 6: 125-126. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
6. CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1977.
7. Creswell, K.A.C., James.W. Alan., A Short Account of Early Muslim Architecture, 1989,
8. Çağman, Filiz., ‘Saray Nakkaşhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler’ Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, 1989, İstanbul: Sandoz Kültür Yayınları no:11
9. Çulpan, Cevdet., Rahleler, 1968, İstanbul
10. Diez, Ernst., Die Kunst Der Islamischen Völker, Berlin, 1915
11. Kühnel. Ernst, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür(Çev. S.K. Yetkin; Melahat Özgü), 1952, Ankara: T.T.K. Basımevi
12. Lecog, A.V., Chotscho, 1979
13. PANDER, Klaus, “Timuroğullarının Orta Asya Mimari Sanatına Katkıları”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 852-861.
14. RAMAZANOĞLU, Gözde, Orta Asya'da Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998.
15. Suleimanov, Hamid- Suleimanova, Fazila., Miniatures Illuminations Of Amir Hasrov Dehlevi's Works, Tashkent, 1983
16. Tanındı, Zeren., ‘Nakkaş Hasan Paşa’, Sanat, Yıl:3, 5-6, s.114-125, İstanbul
17. 1977
18. Yetkin, S.Kemal., ‘İslam Ülkelerinde Sanat’, 1984, İstanbul